

CYBERLENINKA

BASE

OpenAIRE

Google Scholar

SHARQ FALSAFASI CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Гадаева Мунира Мухамедовна

ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО

 Universal
Impact Factor

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

2023-2024

 zenodo

 ADVANCED SCIENCE INDEX

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ